

A VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE GARRAFA RETORNÁVEL PARA O ARMAZENAMENTO DE LEITE

Leticia Beinotti, Fatec Americana, leticia.beinotti@fatec.sp.gov.br

Cintia Gimenez da Cunha, Fatec Americana, cintia.cunha@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Adaptar o estilo de vida e a forma de consumo atual as necessidades do meio ambiente já não é uma opção – deve ser uma obrigação para a preservação da vida, humana e ambiental. O objetivo é demonstrar a viabilidade da utilização de garrafas retornáveis para o armazenamento de leite e em como a embalagem de vidro é a melhor opção para a economia circular. Foi utilizado o método de pesquisa qualitativa, a partir de livros, artigos científicos, bancos de dados mundiais e nacionais sobre o leite, as embalagens (retornáveis) e o vidro. O estudo apresentou que, por meio dos processos de logística reversa, pode-se reintegrar as embalagens de vidro na cadeia de suprimentos – em uma economia circular – não apenas por meio da reciclagem, mas também pela reutilização de garrafas de vidro, além de reduzir vasilhames em circulação, recusar embalagens não sustentáveis e repensar no pós-consumo. Concluiu-se que, para executar a gestão de resíduos sólidos, deve-se primeiro reutilizar as embalagens antes de realizar a reciclagem (que no Brasil é deficitária) – sendo o vidro um material resistente, que mantém a qualidade do produto e possui um grande potencial para o armazenamento de leite.

Palavras-chave. Garrafas retornáveis, armazenamento de leite, embalagem de vidro, economia circular, logística reversa.

ABSTRACT. Adapting the current way of life and consumption to the needs of the environment is no longer an option – it must be an obligation for the preservation of life, human and environmental. The objective is to demonstrate the feasibility of using returnable bottles for milk storage and how glass packaging is the best option for the circular economy. The qualitative research method was used, based on books, scientific articles, global and national databases on milk, (returnable) packaging and glass. The study showed that, through reverse logistics processes, it is possible to reintegrate glass packaging into the supply chain – in a circular economy – not only through recycling, but also through the reuse of glass bottles, in addition to reducing containers in circulation, reject unsustainable packaging and rethink post-consumption. It was concluded that, in order to carry out solid waste management, the packaging must first be reused before recycling (which in Brazil is deficient) – glass being a resistant material, which maintains the quality of the product and has a great potential for milk storage.

Keywords. Returnable bottles, milk storage, glass packaging, circular economy, reverse logistics.

1. INTRODUÇÃO

Moura e Banzato (2014) destacam a importância das embalagens no mundo atual, enfatizando-as como “uma necessidade da vida”. Hoje, a embalagem e o produto são inter-relacionados, ou seja, um é totalmente depende do outro.

As embalagens possuem um grande papel em toda a *Supply Chain Management* (SCM), sendo essenciais no transporte, distribuição, armazenamento (acondicionamento) e proteção do produto, gestão de estoque e movimentação de materiais. Já no marketing, ela é considerada uma ferramenta poderosa pois é o primeiro contato do consumidor com o produto – sendo assim, é utilizada estrategicamente como veículo de comunicação, informação e uma forma de impulsionar as vendas. (Mestriner, 2012). Os autores da série “Manual de Intralogística” definem embalagem como o “elemento que protege o que vende, além de vender o que protege”. (Moura e Banzato, 2014).

Apesar dos benefícios e vantagens proporcionados aos processos logísticos, há uma ingente preocupação com relação a crescente escala com que as embalagens vêm sendo utilizadas. Os danos e impactos causados ao meio ambiente se tornaram notórios ao redor do mundo. A conscientização ecológica e novos princípios organizacionais, mais sustentáveis, estão tomando forma no mercado dos negócios.

A logística reversa e a transição para um novo modelo de economia, circular, procede a disrupção da economia linear – a qual prejudica o meio ambiente e caminha para o esgotamento dos recursos planetários. Ambos os conceitos estão ganhando espaço nas organizações devido as mudanças dos pensamentos e da cultura mundial.

Ainda que existam as embalagens recicláveis, inclusive para o leite, a conscientização da população a respeito do descarte adequado dessas embalagens e o incentivo de sua reciclagem não são suficientes para o consumo capitalista globalizado.

A partir de 2011-12, após a Câmara Municipal decretar a lei 15.374, que sanciona a “proibição da distribuição gratuita ou venda de sacolas plásticas a consumidores em todos os estabelecimentos comerciais do Município de São Paulo”, os moradores do estado de São Paulo presenciaram uma pequena redução da utilização de sacolas plásticas no varejo. No entanto, segundo o Fundo Mundial para a Natureza, o Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo plástico, gerando e descartando um total aproximado de 10 milhões de toneladas por ano nos oceanos. (WWF, 2019).

De acordo com a Oxford Languages (2022) – maior editora mundial de dicionários – a economia é a “ciência que estuda os fenômenos relacionados com a obtenção e a utilização dos recursos materiais necessários ao bem-estar”, em outras palavras, é o estudo da gestão de recursos finitos – escassez de matéria-prima.

O objetivo desta pesquisa é analisar a viabilidade da utilização de garrafas retornáveis para armazenar o leite de vaca – muito consumido no Brasil. As embalagens de vidro, antigas mas eficientes, mantêm o sabor natural do alimento como, por exemplo, do suco de uva integral, do requeijão e leite de coco. Entre os maiores problemas das embalagens cartonadas estão a separação dos materiais de cada camada da caixa para realizar a reciclagem do componente e a ação social, que é insuficiente para reciclar a quantidade de lixo produzido anualmente.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta etapa será abordado conceitos como a produção de leite de vaca no Brasil, os tipos de tratamentos térmicos, embalagens inovadoras e sustentáveis, embalagens retornáveis, garrafas retornáveis (com um aprofundamento em garrafas de vidro e nas embalagens cartonadas) e o processo de higienização das garrafas retornáveis e logística reversa das mesmas.

2.1 PRODUÇÃO DE LEITE DE VACA NO BRASIL

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), o Brasil produziu mais de 35 milhões de litros de leite de vaca em 2021, distribuído entre o consumo interno no país e exportações.

FONTE: IBGE (2022)

Desde 2004, houve um aumento superior a 50% na produção de leite no país, o equivalente a mais de 10 milhões de litros/t do produto originário da vaca.

O alimento, que possui um papel fundamental e está presente em diversas mesas de café da manhã dos brasileiros, sofreu uma queda de produção entre os anos de 2014 e 2017 – como demonstra o gráfico 1. Mesmo com uma possível estabilização após 2019, a pecuária leiteira demonstrou-se preocupada com a queda do consumo do leite, principalmente, em decorrência do início da pandemia, em 2020, causada pelo vírus SARS-CoV-2 – mais conhecida como COVID-19.

Com a estagnação do mercado, o setor passou por uma redução de consumo e um aumento no custo de produção – este segundo levou a uma alta nos preços da bebida. Na cidade de Piracicaba/SP e região, o consumidor final chegou a pagar valores entre R\$6,00 e R\$8,00 por litro de leite, um aumento significativo nas compras das famílias neste período de 2022. (G1, 2022).

Gráfico 2 – Negociação de Leite Spot (por quinzena) / 2021-2022

FONTE: MilkPoint (2022)

A comercialização do leite Cru entre as indústrias, também conhecido como Leite Spot, é negociado quinzenalmente. Por conseguinte, os preços da matéria-prima fornecida pelos produtores nos últimos meses, desde dezembro/2021, apresentaram um aumento até a primeira quinzena de julho de 2022. Após chegar a uma média de R\$4,87/litro, o preço do líquido sofreu uma queda na entre a primeira e a segunda quinzena de setembro/2022 – comportamento representado pelo gráfico 2. Mais recentemente, na 1Qout/22, a média por litro de Leite Cru no Brasil atingiu R\$2,65.

2.1.1 TRATAMENTOS TÉRMICOS: A PASTEURIZAÇÃO E O PROCESSO UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE)

Dentre os maiores desenvolvimentos do ser humano, durante todo o período de sua existência, podemos destacar que melhorar os processos de armazenamento e conservação dos alimentos está entre os mais importantes para a sua sobrevivência. Antigamente, sem a disponibilidade da invenção que mudou a história do comércio, a geladeira (com a primeira utilização de sistemas refrigerados no séc. XIX), havia grande dificuldade em proporcionar uma maior longevidade dos produtos alimentícios – e o leite não foi diferente.

Por ser um produto com alta fragilidade perante o ambiente, desde sua extração até o seu manejo e ingestão, o leite é um alimento difícil de ser conservado. As tecnologias tornaram-se essenciais para oferecer um consumo seguro do leite e as indústrias desenvolveram processos de tratamentos térmicos, que visam eliminar microrganismos patogênicos – o qual são responsáveis pela disseminação de doenças – e tardam sua vida útil, ou seja, evitam o rápido “azedamento”. Além disso, a utilização do leite como matéria-prima em subprodutos impulsionou sua relevância no mercado como, por exemplo, na fabricação de manteiga, queijos e outros derivados.

O químico e microbiologista Luis Pastour, foi o pioneiro da utilização de processos de tratamento térmico na conservação de alimentos, ou seja, ele induziu a aplicação de calor para prolongar a vida de iguarias, principalmente, com curta durabilidade. Segundo Patrice Debré (1995), este método foi intitulado como “pasteurização” – termo conhecido e fruído até os dias de hoje.

Tabela 1 – Diferença entre os processos de pasteurização

<i>Processos de pasteurização</i>			
	LTLT (Low Temperature Long Time)	HTST (High Temperature and Short Time)	UHT (Ultra High Temperature)
Temperatura	Baixa: 62°C a 65°C	Alta: 72°C a 75°C	Ultra-alta: entre 130°C e 150°C
Tempo	Pasteurização lenta	Pasteurização rápida	Pasteurização muito rápida
	Longo: 30 minutos	Curto: 15 segundos	Muito rápido: 2 a 4 segundos

FONTE: IFOPE (2020) e ABLV (2018).

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Lácteos Longa Vida (ABLV), a ultrapasteurização chegou no Brasil em 1972. O método trouxe mais eficiência, maximizando a eliminação de bactérias e microrganismos patogênicos existentes no leite cru, preservando-o por até seis meses. Para o armazenamento de leite submetido a este processo de pasteurização, é necessário a utilização de embalagens assépticas. O guia de terminologia de UHT da Tetra Pak (2017) afirma que “envasar o leite UHT em recipientes assépticos leva a uma vida útil de vários meses e o leite não precisa ser refrigerado até que a embalagem seja aberta”.

Sobre os valores-notícia, de acordo com Dunkley e Stevenson (1987, apud ABLV, 2018), “o tratamento térmico empregado no processo UHT promove pequenas alterações sensoriais”. A confirmação destas alterações indesejáveis promove, em uma amostra dos consumidores, um menor índice de aceitação do produto. O “desenvolvimento de sabor amargo, rançoso e/ou de cozido, formação de gele sedimentação proteica estão entre as principais alterações nas características físicas e sensoriais do leite UHT”. (SILVA, 2014).

2.2 EMBALAGENS INOVADORAS E SUSTENTÁVEIS

Com a crescente poluição e o aumento da produção de lixo no planeta Terra, houve um despertar da sociedade, onde diversas organizações começaram a se preocupar em relação aos impactos que as embalagens causam no meio ambiente. Atualmente, a ONU Brasil (Organização das Nações Unidas no Brasil) está trabalhando em busca de melhorias para o desenvolvimento sustentável no país – visando proporcionar uma redução de problemas como, por exemplo, as mudanças climáticas, a contaminação dos solos e oceanos, e ainda gerenciar recursos esgotáveis que são retirados da natureza.

Empresas como a Ferrero e a Natura, estão fazendo altos investimentos em embalagens inovadoras e sustentáveis. “O Grupo Ferrero comprometeu-se a tornar 100% de suas embalagens reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025”, destaca a companhia. (FERRERO, 2021).

Figura 1 – Processo de criação de embalagens inovadoras e sustentáveis da Ferrero

Fonte: FERRERO (2021)

A nova visão da companhia brasileira, Natura, aspira gerar impactos positivos no setor de cosméticos com produtos para pessoas que não utilizam ingredientes animais e embalagens recicláveis com

benefícios socioambientais. Com diversas certificações como a *B-Corp* (reconhecimento da corporação que une o lucro com a benefícios socioambientais), *The Leaping Bunny* e o selo *UEBT* (que atesta ingredientes de origem sustentável). A organização busca gerar uma cadeia de valor, desta maneira, enfatiza-se “o compromisso de zelar por todas as etapas que envolvem a atuação da empresa. Desde a extração das matérias-primas até o descarte das embalagens pós-uso, conciliamos objetivos ambientais, sociais e humanos com os de negócios”. (Natura, 2022).

Estar em um ambiente de constantes transformações, seja ela física ou moral, requer manter-se atualizado das novas tendências do mercado – em especial, aquelas que podem trazer vantagens competitivas e reduzir custos para as empresas.

2.2.1 EMBALAGENS RETORNÁVEIS

Com o início da utilização de materiais descartáveis, o mundo presenciou a Supply Chain Management através do modelo de uma econômica linear. O processo é baseado em extrair os recursos da natureza, transformá-los em produtos, para então serem consumidos e, por fim, descartados. Este estilo de vida consumista proporcionou um grande problema ao planeta Terra – a geração de lixo. (Ellen MacArthur Foundation, 2022).

O Brasil produz cerca de 82 milhões de toneladas de lixo por ano e apresenta uma pequena taxa percentual de reciclagem – inferior a 4%. O número é insignificante se comparado com a Alemanha – país que possui o maior índice de reciclagem de resíduos sólidos no mundo, superando os 60% em relação ao seu lixo, descartado pós-consumo. (Recicla Sampa, 2022).

Viver a realidade do modelo econômico linear tornou-se insustentável devido aos limites planetários. A produção de lixo, gerado em grande escala pelas embalagens, é apenas a ponta do iceberg. Outros problemas encontrados na economia linear são a disponibilidade de recursos (escassez de matéria-prima), a flutuação dos preços, difícil previsão de materiais críticos (com preços voláteis) e ainda, a interdependência entre os países por meio da intensa globalização – mais recentemente, após o aumento da tensão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia (2022), a Europa presenciou uma alta nos valores do gás natural. O produto é responsável por gerar energia elétrica, que aquece as casas e prédios familiares-executivos, e apresentou custos elevados a população europeia. O país, antigo membro da União Soviética, ameaça cortar o abastecimento de 50% de gás do continente europeu, responsável por fornecer cerca de 40% do suprimento total utilizado. Esta desestabilização de preços pode acarretar sérios problemas, primordialmente, com a chegada do inverno na região.

Outro modelo ganhou pauta no mercado, em razão da preocupação social para com a sustentabilidade, sendo conhecido por economia circular. A Revista Brasileira de Administração (RBA) notícia que o “novo modelo já é realidade na Europa e tem grande potencial ambiental e financeiro no Brasil”, de forma que estes e outros fatores propiciem reproduzir um maior interesse das organizações do século XXI para investir em produtos sustentáveis. Apesar do alto potencial, existem algumas barreiras que impedem seu pleno desenvolvimento, podendo ser elas financeiras, sociais, institucionais e/ou técnicas. (Sistema FIEP, 2019).

A logística reversa desenvolve um papel crucial para que as embalagens, no final da cadeia de suprimentos, sejam recolocadas aos ciclos produtivos e auxilie nos três princípios da economia circular, que segundo a Ellen MacArthur Foundation (2022) são: 1) Eliminar desperdícios e poluição; 2) Circular produtos e materiais (pelo seu maior valor); 3) Regenerar a natureza. Como consequência,

as embalagens que retornam (retornáveis) para as indústrias diminuem o impacto ambiental com a redução do consumo de matérias-primas.

Em Davos, na Suíça, um novo projeto foi lançado no Fórum Econômico Mundial – o Loop. A companhia de reciclagem TerraCycle, em parceria com a Nestlé, Unilever, PepsCo e outras 22 empresas, iniciaram um propósito em oferecer produtos armazenados em embalagens reutilizáveis, visando diminuir o uso de plástico e contribuir com o meio ambiente. O fundador da organização líder em soluções para resíduos, Tom Szaky, busca reviver o modelo do entregador de leite, da década de 40, no qual a embalagem era reutilizada pela distribuidora de laticínios e não havia resíduos plásticos sendo gerados. (Fernandes, V, 2019).

2.2.1.1 GARRAFAS RETORNÁVEIS

Apesar de ser um hábito antigo, a ideia da utilização de garrafas retornáveis são consideradas cada vez mais inovadoras pela Coca-Cola Brasil. A marca, reconhecida mundialmente e idealizadora do programa rumo ao “Mundo sem Resíduos”, é um admirável exemplo na aplicação de garrafas retornáveis para o consumo de bebidas. A expansão nos mercados da América Latina, cuja participação comercial ultrapassa os 30%, se deu em virtude da acessibilidade aos consumidores, em outras palavras, a estratégia, além de possibilitar um preço menor ao cliente, promove a economia sustentável e circular – no qual a logística reversa se transformou em uma importante ferramenta na gestão de resíduos. Para as empresas, reutilizar os vasilhames reduz os custos com matéria-prima e minimiza sua extração da natureza.

“Em fevereiro de 2022, a The Coca-Cola Company anunciou sua meta de ter pelo menos 25% de suas bebidas vendidas globalmente em garrafas retornáveis – de plástico ou vidro – ou que possam ser reabastecidas”, disse a repórter mexicana Michelle del Campo. A organização ambientalista, Oceana, realizou um estudo em 2020 de forma que a substituição de garrafas PETs descartáveis no mercado pelas retornáveis (aumento de 20%) pode diminuir 39% a poluição dos oceanos. (apud DEL CAMPO, M., 2022).

A Ambev, empresa brasileira fabricante de bebidas, anunciou ações para incentivar o uso de garrafas retornáveis com o intuito de demonstrar os ganhos, ambientais e financeiros, que este *mindset* (“mentalidade” ou “configuração mental”) circular – mentalidade desta nova economia – pode gerar. A expectativa da organização é tornar 100% das embalagens de seus produtos retornáveis ou, pelo menos, que sejam feitas predominantemente de materiais reciclados.

2.2.1.1.1 O VIDRO E AS EMBALAGENS CARTONADAS

A revolução das embalagens descartáveis, na década de 60, trouxe a queda das embalagens de vidro. O leite, antes armazenado em garrafas de vidro, começou a ser comercializado em embalagens cartonadas após o início da utilização do processo UHT, a partir de 1972. Também conhecido como leite longa vida – por causa de sua maior durabilidade – é composta por 6 camadas, como apresenta a figura 2.

Figura 2 – Composição da embalagem longa vida da Tetra Pak

Fonte: Tetra Pak (2017)

Na Tetra Pak, “uma embalagem cartonada tradicional é feita em média de 70% de papel-cartão, 25% de plástico e 5% de alumínio para proteger o produto em seu interior”, no qual até 82% dos componentes (insumos) são de origens renováveis. Cada material possui uma função, que juntos são responsáveis em formar uma barreira protetora, conservando o alimento por até 6 meses. As camadas são: 1) Polietileno (produzido a base da cana-de-açúcar): protege contra a umidade externa; 2) Papel-cartão: traz estabilidade e resistência; 3) Polietileno: camada de aderência; 4) Folha de alumínio: é uma barreira contra oxigênio, luz e cheiro; 5) Polietileno: camada de aderência; 6) Polietileno: camada de proteção para o alimento. (Tetra Pak, 2017).

Apesar de muitas organizações possuírem as embalagens 100% recicláveis, como é o exemplo da Tetra Pak, a questão na verdade é se as pessoas estão descartando os materiais corretamente para que estes possam ser reaproveitados, reciclados ou reutilizados. A empresa, que fabrica embalagens para alimentos, ajudou a aumentar em 27% a reciclagem global de embalagens cartonadas. Em uma visão holística, para incentivar a reciclagem, é necessário projetar as embalagens para que sejam recicladas, é importante promover a conscientização e o envolvimento do consumidor, apoiar a coleta e a triagem das embalagens de leite, expandir a capacidade e as soluções de reciclagem e aumentar o uso e aplicações de material reciclado. (Tetra Pak, 2017).

Conforme Moura e Banzato (2014), “a coleta, separação, limpeza e transporte do plástico a ser recuperado é ainda um problema nos países mais desenvolvidos”, isto porque a variedade de plásticos dificulta a reciclagem, visto que estes não podem se misturar. No Brasil, a coleta de papel e papelão não ultrapassa os 10%. Já a folha de alumínio é um material 100% reciclável, um de seus atributos mais importantes (FRAGMAQ, 2021). De acordo com o CNI (Confederação Nacional da Indústria) o alumínio é um recurso em abundância na natureza e que tenderá a escassez apenas 20.000 anos após 2050.

Sendo 100% reciclável, por inúmeras vezes e sem perdas no processo, o vidro mantém a qualidade dos produtos, preservando as texturas e sabores. Desta forma, ele contribui com o modelo da

economia circular e diminui o impacto ambiental, pois reduz a retirada de matéria-prima da natureza e as emissões de carbono. Além disso, criar novas embalagens gasta uma maior quantidade de água e energia.

O prazo de validade para a utilização de embalagens retornáveis é de 180 dias para bebidas regulares e 90 dias para bebidas zero, seja em embalagens de vidro ou PET. (COCA-COLA, 2022).

As vantagens de utilizar embalagens produzidas a partir do vidro são: ter embalagens mais higiênicas, atraentes, resistentes ao tempo (melhor proteção do produto), resistentes ao calor (porém não a luz solar devido a transparência), material impermeável, é uma boa opção para armazenagem em longo tempo e podem ter um baixo custo. (Moura e Banzato, 2014).

De acordo com o Instituto de Embalagens, o setor das embalagens de vidro está investindo em estudos que visam reduzir o peso das garrafas e, ainda, a incentivar o uso destes itens reciclados. (Instituto de Embalagens, 2021).

2.2.1.2 O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO DAS GARRAFAS RETORNÁVEIS E A LOGÍSTICA REVERSA

Após a coleta das garrafas retornáveis nos pontos de vendas, elas são enviadas de volta as fábricas. A Coca-Cola Brasil inicia um rigoroso processo para garantir que a saúde do consumidor não seja colocada em risco. Os vasilhames passam por uma higienização, inspeção eletrônica e em seguida pela análise, que é responsável por averiguar a conservação do recipiente e se ele está apto para ser utilizado novamente na armazenagem das bebidas. Estando em contato com outros produtos durante a lavagem, antes de retornar ao ambiente, a água é tratada e analisada. As garrafas que apresentam defeitos devem ser recicladas (se não contaminadas ou comprometidas) e aproveitadas na fabricação de novas embalagens, enquanto as que estão apropriadas devem ser encaminhadas para reutilização.

Antes de serem reutilizadas, as garrafas passam por um novo sistema de limpeza, agora com água (elevada a altas temperaturas), produtos químicos e ar quente. É feito mais testes para garantir se a condição e qualidade do produto permanecerão intactos. Depois, o líquido pode ser envasado e distribuído para consumo, gerando um processo cíclico. (COCA-COLA, 2022).

O conjunto dos processos da logística reversa é responsável pelo recolhimento das garrafas pós-consumo e sua devolução as fábricas para reuso, tornando a cadeia de suprimentos sustentável e circular.

Logo, tanto as empresas quanto os consumidores precisam cooperar – sendo a primeira no planejamento dos processos e a segunda na participação do retorno dos vasilhames. O grande desafio das organizações é transformar o pensamento da população de forma que haja uma maior demanda pelas soluções sustentáveis, que reduzem os preços dos produtos ao cliente e, ainda, retorne positivamente para as indústrias na área financeira e no status de mercado global. (FRAGMAQ, 2018).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais foram fundamentados em dois livros principais, são eles: 1) “Embalagem, unitização e containerização” por Reinaldo A. Moura e José Maurício Banzato (2014); 2) “Gestão estratégica de embalagem” por Fabio Mestriner (2012). Outros materiais utilizados foram os artigos científicos; as revistas online; sites de companhias relacionadas ao tema abordado, como a Coca-Cola, Ambev e

Tetra Pak; e dados mundiais sobre a economia e o leite, por meio de plataformas digitais, sendo elas o IBGE, IFOPE, ABLV e a MilkPoint.

A metodologia utilizada no decorrer deste artigo foi a pesquisa qualitativa. Os dados coletados a partir de pesquisas bibliográficas possui caráter analítico, exploratório e descritivo. As informações levantadas são como base para verificar, através de uma análise, a viabilidade da utilização de garrafas retornáveis para o armazenamento de leite.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O fato de o *mindset* linear continuar presente dificulta a ação social. Mesmo após o aumento na preocupação com o meio ambiente, há uma grande utilização de embalagens descartáveis e embalagens recicláveis que não são reutilizadas, recuperadas ou recicladas. Sendo assim, as estratégias motivacionais (financeiras, em sua maioria) para retornar as garrafas até as fábricas são o que incentivam os brasileiros a contribuir mais para com a economia circular.

A aceitação das garrafas de vidro para o armazenamento de leite, que hoje passam pela pasteurização ou pelo processo UHT, seria a maior preocupação para utilizar este tipo de material para embalagens. No entanto, existem alimentos derivados do leite pasteurizado que já utilizam o vidro como embalagem.

Figura 3 – Leite de Coco da marca Sococo

Fonte: SOCOCO (2021)

Os ingredientes do produto fabricado pela Sococo – figura 3 – é a junção do leite de coco (extraído da amêndoa do coco), água e, além disso possui alguns conservadores como, acidulante, espessantes, estabilizante e emulsificantes em sua composição. A iguaria, muito utilizada na culinária brasileira, é consumida pela indústria de laticínios e passa por um processo de pasteurização, que pode ser lenta ou rápida. A marca utiliza garrafas de vidro, 200ML e 500ML, e tampa de metal para o armazenamento do produto leite de coco – o qual é responsável por conservar o conteúdo pelo prazo de 2 anos. (Sococo, 2021 e Indústria Rural, 2022).

Figura 4 – Requeijão Cremoso Crioulo

Fonte: Latco (2021)

O Requeijão Cremoso Crioulo, produto consumido em grande escala no Brasil, tem como ingrediente principal o leite cru. A Lacta conseguiu, com a utilização de embalagens de vidro, entregar mais sabor e cremosidade ao alimento. Tendo o formato de um copo, se tornou um feito dos consumidores brasileiros não realizar o descarte do utensílio de vidro – em vez disso, passou a ser comum aproveitá-lo no consumo de bebidas e medidor de líquidos e secos em receitas domiciliares.

No entanto, devido sua fragilidade, acidentalmente os copos de requeijão acabam constantemente quebrados. Os cacos das embalagens de vidro devem ser manuseados e descartados de forma correta e segura, para evitar acidentes com os coletores e demais trabalhadores no processo de reciclagem dos fragmentos de vidro. Assim, os riscos a vida das pessoas, que trabalham diretamente com a gestão destes resíduos, diminuí.

“A reciclagem é o processo de reaproveitamento de materiais descartados”. (Recicla Sampa, 2022). Incentivar a reciclagem das embalagens é um aspecto importante no gerenciamento de resíduos para um futuro mais sustentável, no entanto não é suficiente por dois motivos: 1) Muitos consumidores não praticam o processo de reciclagem, pois ainda não compreendem as consequências da poluição para o futuro do planeta ou não dão a importância devida; 2) As empresas (em sua maioria) não reciclam 100% das embalagens produzidas, mesmo as 100% recicláveis, o que contribui para a geração de lixo. Portanto, fazer a logística reversa das embalagens de leite – não apenas reciclar, mas reutilizá-las – é essencial para tornar a economia cada vez mais circular. Para o coordenador da Comissão de Logística do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, Hélio Meirim, “as empresas, ao implementarem políticas de logística reversa, conseguem [...] reduzir seus custos operacionais”. (Revista Brasileira de Administração, 2017).

Na Alemanha, ao comprar as bebidas (sejam elas em garrafas ou latas), os consumidores pagam um depósito adicional pelo recipiente – cujo nome é denominado “pfand”. Ao devolver o vasilhame, os alemães recebem o dinheiro de volta. “Atualmente, a taxa de retorno de recipientes de bebidas está acima dos 98%”. (Ruíz e Cwienk, 2021).

4.1 APLICAÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS 5 RS

A estratégia dos “5 Rs”, utilizado para diminuir a quantidade de resíduos sólidos gerados no final da cadeia de suprimentos, é uma aplicação que ajuda amenizar o lixo produzido pelas embalagens de leite.

1º R: Repensar - É essencial repensar nos hábitos do consumidor. As empresas podem incentivar na execução de processos, como o das embalagens retornáveis, para reduzir a produção de lixo e o impacto ao meio ambiente. É a parte principal e mais difícil entre os 5Rs, pois é necessário a mudança da mentalidade e comportamento do consumidor em massa, para alcançar um estilo de vida sustentável que atenda ao modelo da economia circular.

2º R: Recusar - Deve-se recusar produtos prejudiciais a natureza, como embalagens descartáveis ou não recicláveis. No entanto, a aceitação de processos retornáveis pode obter um maior sucesso se comparado apenas com a “dependência” da reciclagem – o qual não supre a demanda de lixo produzido no Brasil.

3º R: Reduzir - Ao aumentar o volume (em litros) da embalagem de leite de 1L para 1,5L, será reduzido a unidade de vasilhames circulando no mercado – e consequentemente o número de tampinhas de metal utilizadas. Por exemplo, 2 garrafas de vidro de 1,5L, que armazenam 3 litros de leite podem substituir 3 caixas de leite longa vida de 1L, que armazena a mesma quantidade – como apresenta a figura 5.

Figura 5 – Representação de 3L em garrafas de vidro (1,5L) e caixas cartonadas (1L)

Fonte: Vinícola Aurora e Tetra Pak (2022)

O suco da vinícola brasileira – Aurora – produzido a partir de uvas americanas, é pasteurizado antes de seu engarrafamento. A embalagem de vidro auxilia na conservação do sabor natural da fruta e agrega mais valor ao produto. (Vinícola Aurora, 2022).

Com exceção do rótulo, cujo papel é informar os consumidores e potencialmente atraí-los (por meio da são necessários apenas dois materiais para o armazenamento da bebida: o vidro, para a fabricação da garrafa; e a tampa metálica.

4º R: Reutilizar - Com a mudança do pensamento social é possível, junto a processos de logística reversa sustentáveis, realizar a coleta das garrafas retornáveis de forma rápida, correta e com o mínimo de perdas. Desta forma, as embalagens de vidro podem retornar as fábricas e, após passar por uma vistoria e higienização específicas, podem ser reutilizadas para o armazenamento do leite.

5º R: Reciclar - Tanto o vidro quanto o metal são matérias-primas infinitamente recicláveis e não perdem sua qualidade. Sendo assim, podem ser consideradas ótimas opções de materiais a serem utilizados no armazenamento de alimentos e bebidas.

Ao introduzir essas cinco estratégias pode-se reduzir a geração de resíduos no meio ambiente, emissão de CO₂, gasto de água e energia, e ainda, melhorar a qualidade de vida e condições climáticas. As empresas que possuem um caráter sustentável aumentam sua credibilidade de imagem perante o mercado e podem usar a logística reversa para reduzir custos.

5. CONCLUSÃO

O crescimento do consumo do leite no Brasil, e no mundo, trouxe ao mercado novas tecnologias que permitiram prolongar a vida útil da bebida, a pasteurização e o processo UHT. No entanto, uma embalagem composta por materiais 100% recicláveis e que não é 100% reciclada, ou seja, não é destinada corretamente e encaminhada para reutilização, acaba tornando todo o processo falho – pois uma vez que é gerado o lixo, perde-se a ideia da integração de uma economia circular.

A mudança no estilo de vida dos consumidores é necessária e deve ser imediata. Atualmente, o mundo está tendo que aprender a gerenciar os recursos esgotáveis que, por sua vez, são retirados da natureza.

Com as embalagens retornáveis de vidro é possível maximizar a: eficiência, minimizando as perdas e custo; eficácia, fazendo embalagens sustentáveis e mantendo uma maior qualidade do produto (sabor); e efetividade, trazendo mudança ao modelo linear existente e o desenvolvimento de novas embalagens que agregam a economia circular.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, a Deus, por sempre me fortalecer ao longo dos novos desafios, acadêmico e profissional.

A minha família e colegas, que apesar das dificuldades, sempre me incentivaram.

Deixo meus agradecimentos especiais aos meus professores, Cintia Gimenez da Cunha e Carlos Eduardo Franscischetti, que me auxiliaram, corrigiram e ajudaram a tornar este projeto possível.

A Fatec Americana – por ter me proporcionado a chance de adquirir novos conhecimentos, além de conhecer pessoas que agregaram para o meu desenvolvimento pessoal.

Por último, agradeço ao Instituto Pecege e a equipe do Planejamento – pela oportunidade de estágio e por confiar em meu trabalho. De fato, foi essencial para melhorar meus pontos fracos, colocar meus conhecimentos técnicos em prática, proporcionar novas aprendizagens e participar de experiências e eventos únicos.

REFERÊNCIAS

MOURA, R. A.; BANZATO, J. M. **Embalagem, unitização e containerização**. Série: Manual de intralogística. 6 ed. 2014.

MESTRINER, F. **Gestão estratégica de embalagem: Uma ferramenta de competitividade para sua empresa**. 4ª reimpressão. 2012.

IBGE. **Leite de vaca**. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/18/0>>. Acesso em: 08 setembro 2022.

MilkPoint. **Produção de leite**. Disponível em: <<https://www.milkpoint.com.br/artigos/producao-de-leite/>>. Acesso em: 08 setembro 2022.

MilkPoint. **Preço do leite**. Disponível em: <<https://www.milkpoint.com.br/preco-do-leite/>>. Acesso em: 08 setembro 2022.

IFOPE. **Pasteurização do leite: o que é e qual a importância desse processo**, 2020. Disponível em: <<https://blog.ifopecom.br/pasteurizacao-do-leite-o-que-e-e-qual-a-importancia-desse-processo/>>. Acesso em: 08 setembro 2022.

ABLV. **O leite na história da humanidade**, 2018. Disponível em: <<https://ablv.org.br/wp-content/uploads/2020/10/O-Leite-na-Historia-da-Humanidade.pdf>>. Acesso em: 08 setembro 2022.

EPTV 1. **Leite é encontrado a R\$ 7 em mercados das regiões de Campinas e Piracicaba; entenda alta**, 2022. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2022/06/29/leite-e-encontrado-a-r-7-em-mercados-das-regioes-de-campinas-e-piracicaba-entenda-alta.ghtml>>. Acesso em: 08 setembro 2022.

FERRERO. **Nosso compromisso de embalagem**, 2021. Disponível em: <<https://www.ferrerorocher.com/uk/en/quality-sustainability/sustainability/our-journey/our-packaging-commitment>>. Acesso em: 08 setembro 2022.

NATURA. **Sustentabilidade**, 2022. Disponível em: <<https://www.natura.com.br/sustentabilidade>>. Acesso em: 08 setembro 2022.

WWF. **Brasil é o 4º país do mundo que mais gera lixo plástico**, 2019. Disponível em: <<https://www.wwf.org.br/?70222/Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-mais-gera-lixo-plastico>>. Acesso em: 08 setembro 2022.

Ellen MacArthur Foundation. **Introdução da economia circular**, 2022. Disponível em: <<https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview>>. Acesso em: 13 outubro 2022.

Sistema FIEP. **Elementos de economia circular**, 2019. Disponível em: <<http://obshub.org.br/pub/rotas-2031/elementos-eco-circular.pdf>>. Acesso em: 13 outubro 2022.

COCA-COLA. **Retornáveis**, 2022. Disponível em: <<https://www.coca-cola.com.br/retornaveis>>. Acesso em: 13 outubro 2022.

DEL CAMPO, M. **Garrafas retornáveis ganham impulso por preço e sustentabilidade**, 2022. Disponível em: <<https://www.bloomberglinea.com.br/2022/03/21/garrafas-retornaveis-ganham-impulso-por-preco-e-sustentabilidade/>>. Acesso em: 13 outubro 2022.

BARROS, V. **Os destaques e metas do programa Mundo sem Resíduos da Coca-Cola Brasil em 2020**, 2021. Disponível em: <<https://projetocolabora.com.br/ods6/destaques-e-metas-programa-mundo-sem-residuos-coca-cola-brasil/>>. Acesso em: 13 outubro 2022.

CICLO VIVO. **Ambev anuncia ações para incentivar uso de garrafas retornáveis**, 2022. Disponível em: <<https://ciclovivo.com.br/inovacao/negocios/ambev-anuncia-acoes-para-incentivar-uso-de-garrafas-retornaveis/>>. Acesso em: 13 outubro 2022.

RIBEIRO, R. **A volta do leite envasado em embalagem de vidro**, 2011. Disponível em: <<https://www.scotconsultoria.com.br/noticias/artigos/22785/a-volta-do-leite-ensado-em-embalagem--de->>

vidro.htm>. Acesso em: 14 outubro 2022.

Tetra Pak. **Composição da embalagem**, 2017. Disponível em: <<http://www.desperdiciozero.com.br/protECAo-da-embalagem.html>>. Acesso em: 15 outubro 2022.

Tetra Pak. **O guia de terminologia de UHT**, 2017. Disponível em: <<https://www.tetrapak.com/pt-pt/solutions/aseptic-solutions/UHT-terminology-guide>>. Acesso em: 12 novembro 2022.

CNI. **Economia circular: oportunidades e desafios para a indústria brasileira**, 2018. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4914982/mod_resource/content/1/Economia%20Circular_CNI_2018.pdf>. Acesso em: 15 outubro 2022.

FRAGMAQ. **Reciclagem adequada da folha de alumínio**. Disponível em: <<https://www.fragmaq.com.br/blog/dicas-de-reciclagem/reciclagem-adequada-da-folha-de-aluminio/>>. Acesso em: 15 outubro 2022.

BH RECICLA. **Tudo sobre reciclagem: vidro**, 2021. Disponível em: <<https://bhrecicla.com.br/blog/tudo-sobre-reciclagem-vidro/>>. Acesso em: 15 outubro 2022.

FERNANDES, V. **Nestlé, Unilever e PepsiCo apostam em embalagens retornáveis**, 2019. Disponível em: <<https://www.moneytimes.com.br/nestle-unilever-e-pepsico-apostam-em-embalagens-retornaveis/>>. Acesso em: 15 outubro 2022.

VIEIRA, M. **Garrafas retornáveis: um hábito antigo – e cada vez mais inovador!**, 2022. Disponível em: <[FRAGMAQ. **Veja os tipos mais comuns de embalagens retornáveis e a importância da logística reversa**, 2018. Disponível em: <<https://www.fragmaq.com.br/blog/veja-os-tipos-mais-comuns-de-embalagens-retornaveis-e-importancia-da-logistica-reversa/>>. Acesso em: 30 outubro 2022.](https://www.cocacolabrazil.com.br/historias/sustentabilidade/garrafas-retornaveis-sao-habito-antigo-e-cada-vez-mais-inovador#:~:text=Uma%20garrafa%20retorn%C3%A1vel%20pode%20ser%20reutilizada%2C%20em%20m%C3%A9dia%2C,reduz%20os%20res%C3%ADduos%20e%20as%20emiss%C3%B5es%20de%20carbono.>. Acesso em: 15 outubro 2022.</p></div><div data-bbox=)

SOCOCO. **Leite de coco tradicional 200ml**, 2021. Disponível em: <<https://www.sococo.com.br/produto/leite-de-coco-sococo-tradicional/>>. Acesso em: 30 outubro 2022.

Latco. **Requeijão Cremoso Crioulo**, 2021. Disponível em: <<http://latco.com.br/produtos/requeijao-cremoso-crioulo/>>. Acesso em: 30 outubro 2022.

Revista Brasileira de Administração. **Contrafluxo do sistema de consumo**. ed. 119. Disponível em: <<http://revistarba.org.br/mag/119/4.html>>. Acesso em: 31 outubro 2022.

Recicla Sampla. **Reciclagem: O guia absolutamente completo**, 2020. Disponível em: <[---

Sociedade em Mudança, Tecnologias Disruptivas e Cadeias de Suprimentos - São Paulo, Brasil, 30 de novembro & 01 de dezembro de 2022](https://www.reciclasampa.com.br/artigo/reciclagem:-o-guia-absolutamente-completo#:~:text=O%20processo%20de%20reciclagem%20impacta%20diretamente%20o%20meio,desper%C3%ADcio%2C%20o%20impacto%20ambiental%20e%20os%20problemas%20sanit%C3%A1rios.>. Acesso em: 31 outubro 2022.</p></div><div data-bbox=)

IBGE. **Indicadores de desenvolvimento sustentável**, 2015. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94254.pdf>>. Acesso em: 31 outubro 2022.

Vinícola Aurora. **Suco de Uva Tinto Integral**, 2022. Disponível em: <<https://www.vinicolaaurora.com.br/linha/suco/suco-de-uva-tinto-integral>>. Acesso em: 06 novembro 2022.

Tetra Pak. **Tetra Stelo® Asséptico 1000**, 2022. Disponível em: <<https://productexplorer.tetrapak.com/packaging/package/tetra-stelo-aseptic-1000>>. Acesso em: 06 novembro 2022.

Indústria Rural. **Como é feito o processamento do leite de coco**, 2021. Disponível em: <<https://www.industriarural.com.br/agroindustria/como-e-feito-o-processamento-do-leite-de-coco#:~:text=%E2%80%9CO%20leite%20de%20coco%20%C3%A9,%2C%20doces%2C%20iogurtes%20e%20biscoitos.>>>. Acesso em: 10 novembro 2022.

Cenpec. **Você sabe o que são os 5 Rs?**, 2019. Disponível em: <<https://www.cenpec.org.br/oficinas/voce-sabe-o-que-sao-os-5-rs>>. Acesso em: 12 novembro 2022.

Ruíz, I. B.; Cwienk, J. **Como funciona o sistema de garrafas retornáveis na Alemanha?**, 2021. Disponível em: <<https://www.dw.com/pt-br/como-funciona-o-sistema-de-garrafas-retorn%C3%A1veis-na-alemanha/a-59886110>>. Acesso em: 12 novembro 2022.